

ФАКТОРИНГ – ДРАЙВЕР БИЗНЕСА СУБЪЕКТОВ МСП И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Сабилов Алишер Хикматович

Ташкентский институт финансовых технологий (TIFT), доцент,

Тел.: +998 (90) 178 66 44, e-mail: sabirovaisher442@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17526917>

Аннотация. В статье раскрываются аспекты формирования рынка факторинговых услуг и развитие цифровизации этой сферы в Узбекистане. Обосновывается ее выгодность для использования как субъектами МСП, так и финансово-кредитными организациями.

Ключевые слова: цифровая трансформация, факторинг, малое и среднее предпринимательство (МСП), электронный документооборот (ЭДО). финтех компании и их сервисы; искусственный интеллект (ИИ);

В эпоху цифровой трансформации финансовый сектор страны стоит на пороге глобальных изменений и факторинг постепенно становится ключевым двигателем этого процесса.

Формирование рынка факторинга и внедрение технологий цифровизаций, с одной стороны, появление финтех-бизнес компаний и включение в этот процесс все новых участников – коммерческих банков и кредитных организаций – открывает новые горизонты для потребителей и субъектов МСП, снижая барьеры и повышая конкуренцию.

Факторинг — это финансовая услуга, которая позволяет малому и среднему предпринимательству (МСП) быстро получать денежные средства за отсроченные платежи (дебиторскую задолженность), не дожидаясь, пока клиенты оплатят выставленные счета.

Анализируя рынок факторинговых услуг следует отметить, что в I полугодии 2025 года кредитные организации оказали услуги на общую сумму 4 трлн сумов. Из них 3,7 трлн сумов (или 93%) факторинговых сделок пришлось на коммерческие банки, а 289 млрд сумов (или 7%) – на микрофинансовые организации. При этом 2,3 трлн сумов (или 58%) от общего объема оказанных факторинговых услуг пришлось на услуги цифрового факторинга. Из них 1,2 трлн сумов (52%) были реализованы через электронную факторинговую платформу «Finmakon», а 1,1 трлн сумов (48%) — через электронную факторинговую платформу «Ozplanet» [4].

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию рынка факторинговых услуг»-от 12.08.2024 г. № уп-109 определил в качестве основных целевых показателей развития рынка факторинговых услуг: -увеличение в течение 3 лет объема факторинговых услуг в 10 раз; -доведение до конца 2026 года доли факторинговых услуг, оказываемых банками с государственной долей, до 3 процентов от общего объема финансирования [1].

В таблице 1 представлен сравнительный анализ процесса краткосрочного финансирования на основе банковских кредитов и факторинговых услуг.

Таблица 1

Краткосрочное финансирование субъектов МСП на основе банковских кредитов и факторинговых услуг [3]

Показатели	Факторинговые услуги	Банковские кредиты
Срок оформления	Короткий срок (от 2 часов до 1 дня)	1 - 5 дней
Обеспечение	Не требуется	Требуется
Целесообразность	Не требуется	Требуется
Лимит финансирования	Нет ограничений	Лимит установлен
Срок финансирования	Лимит не установлен	В срок, указанный в договоре

Для МСП, нуждающегося в быстром и простом финансировании, привлекательными являются: повышение ликвидности, снижаются финансовые риски, управление дебиторской задолженностью становится проще, представляется возможность финансирования в краткосрочном периоде, а также гибкость условий факторингового обслуживания и др.

В отличие от кредита, факторинг не требует залога и не увеличивает долговую нагрузку. Он особенно удобен для предприятий, работающих с отсрочкой платежей: поставщиков, производителей, экспортёров, подрядчиков в т.ч.в сфере услуг. Ключевые преимущества: возможность получать денежные средства сразу после отгрузки;устранение кассовых разрывов;повышение платёжной дисциплины контрагентов;минимизация финансовых рисков. Кроме того, большинство банков предоставляют возможность оформить заявку-онлайн, что делает процесс максимально оперативным. Вместе с тем, Национальный Банк РУз, в целях расширения экспортного потенциала хозяйствующих субъектов в стране, а также повышения конкурентоспособности их продукции на внешних рынках начал осуществлять проведение факторинговых услуг в иностранной валюте по экспортным контрактам.

Следует отметить, что все вышеуказанные процессы обеспечиваются через внедрение Электронной платформы факторинговых услуг - как технологической инфраструктуры для оказания коммерческими банками и кредитными организациями этих услуг участникам цепочки поставок.

Если клиенты-субъекты МСП заинтересованы и стремятся к цифровизации и удобству онлайн-сервисов, стоит обратить внимание на деятельность «Ozplanet» и «Finmakon», которые предлагают онлайн- факторинг услуги через свои электронные платформы. Их преимущества в следующем: выгодные условия финансирования, без посещения банковских офисов, минимальный пакет документов, электронный документооборот (ЭДО), решение по заявке в течение часа и персональное обслуживание через личный кабинет. ЭДО на этих платформах-это современный способ ведения документооборота, который представляет собой юридически значимый обмен документами через Интернет. Уже сегодня более 2 тысяч предприятий и 25 коммерческих банков страны интегрированы в эти системы ,а лимиты для 1.6 тысяч предприятий установлены на сумму более -2,5 трлн.сум.

Таким образом, в настоящее время услуги цифрового факторинга предлагается почти от всех ведущих коммерческих банков на основе электронного документооборота (ЭДО) и предусмотрены другие финтех-сервисы для ускорения оборота денежных средств и масштабирования бизнеса для субъектов МСП.

Эксперты рынка факторингового финансирования ожидают, что наиболее успешными будут те коммерческие банки и факторинговые компании, деятельность которых напрямую связана с цифровизацией процессов: внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизацией клиентского обслуживания. При этом, особое внимание будет уделяться расширению географического охвата и адаптации факторинга под запросы региональных клиентов. Не забывая при этом, что надо всячески развивать и расширять осведомленность предпринимателей о факторинговых услугах, которая остается еще на низком уровне, а финансово-кредитные организации ощущают потребность в повышении квалификации сотрудников для внедрения и расширения масштабов этих услуг.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию рынка факторинговых услуг»-от 12.08.2024 г. № уп-109.-|www.Lex.uz
2. А.Богданов «Факторинг- финансовый ключ к развитию бизнеса».Журнал «The mag business»-№5,2024,с.28
3. Факторинговые услуги и их основные моменты.-|www.FinLit.uz
4. Центральный банк РУз. Обзор рынка факторинговых услуг в I полугодие 2025 года. Т.:2025.с.2